

Василь II Порфірогенет на фресках Софії Київської

На 2025 рік випали роковини пам'яті двох визначних історичних особистостей: 1000-на річниця відходу у Вічність імператора Візантії Василя II Порфірогенета (помер 1025 р.) і 1010-та річниця – Київського Князя Володимира Великого (помер 1015 р.). Ці ювілейні дати їхніх кончин для нас не є сумними, поготів їх сприймають як підсумок життя цих двох близьких родичів і соратників – визначних діячів історії всіх часів і народів. Вони належать до когорти могутніх правителів, які вершили долі великих держав, зокрема Візантії і Русі. Та й за середньовіччя дату смерть сприймали важливішою за дату народження, позаяк вважали, що в день своєї кончини людина йде до Бога і подає на Його Суд всі справи свого життя.

У цій статті маю на меті зупинитися на призабутій в історіографії персоналії Василя II, про якого українські історики майже не згадують. Натомість йому відведено центральне місце в розлогому світському фресковому циклі двох сходових веж Софії Київської, а це багато важить¹. Адже Василь II відіграв визначну роль у ранньосередньовічній історії Південно-Східної Європи, а також у становленні могутньої християнської Київської держави бо саме за його наполяганням князь Володимир Великий охрестився сам і на вернувшись у нову віру свій народ. Візантія називали Василя II Порфірогенетом, оскільки він як син владних імператорів народився в особливій Порфіровій залі (Порфірі) Великого (Священного) палацу візантійських царів. Його сучасники вважали його сильним і справедливим правителем. Проте ми знаємо його як Болгаробійця, хоча вслід за багатьма поколіннями наших попередників шануємо його як визначну історичну особистість (рис. 1). Варто зважати на те, що одіозне прізвисько Болгаробійця було дане Василеві II після його смерті майже за 200 років, так назвав його один із хроністів повсталого проти Візантії болгарського царя Калояна. Воно відіграло лиху роль для Василя II, позаяк в історичній пам'яті він став заручником цього прізвиська. Як воно з'явилося? Цар Болгарії Калоян 1185 р. заявив, що вбиває кожного полоненого ромея (візантія-

Рис. 1. Василь II. Пам'ятна медаль.
Художник Г. Яковідіс. 1913 р.

¹ Див.: Нікітенко Н. Світські фрески Софії Київської. Таємничий код історії. Харків, 2017. С. 40–177.

грека) на знак помсти за криваві розправи над болгарами Василя II. Адже, як кажуть значно пізніші за його життя джерела, він осліпив 14 або ж 15 тисяч полонених Самуїлових воїнів і до 1018 р. підкорив Болгарію, перетворену з царства на візантійську фему.

Джерела розповідають, що в 1014-му після вирішальної перемоги над повсталими болгарами біля гори Беласиця в Родопах, біля селища Клейдіон (нині Ключ) і осліплення 14 або 15 тисяч воїнів царя Самуїла, який, побачивши нескінченну ходу тисяч сліпців, помер від розриву серця. Моторошну розповідь про це зустрічаємо в «Порадах і розповідях» Кекавмена (кінець XI ст.) та в «Огляді історій» Йоана Скілиці (кінець XI – початок XII ст.). До того ж обидва візантійські автори посилаються на усний переказ, починаючи його словами «як кажуть». Цей значно пізніший від події переказ став історичним штампом і спровокував появу поряд з іменем Василя II прізвиська Болгаробійця, тобто «вбивця болгар». Проте сучасні дослідники, проаналізувавши об'єктивність цієї розповіді, небезпідставно вважають, що кількість осліплених болгар, названа у вказаних джерелах, перебільшена приблизно в десять разів. Візантійців у тій битві загинуло вдвічі більше, ніж болгар. Тобто то була спричинена закономірним плином подій трагедія двох народів, а не особистий злочин Василя II. Адже й болгар не щадили греків.

Після завоювання Болгарії в 1019 р. було створено чудову портретну вхідну мініатюру Василя II (рис. 2), що відкриває собою спеціально виготовлений для нього царський Псалтир, що донині зберігається в Бібліотеці Марчіана у Венеції (MS Cod. Marc. gr. 17, fol. 3r. Marcian Library, Venice). На мініатюрі він називається «*βασιλεὺς β' βασιλεὺς Ρωμαίων ὁ Νεὸς*», себто «Василь II Новий (молодший, другий) василевс ромеїв», себто сучасники величали його василевсом ромеїв Василем II, підкреслюючи цим, що він походить із роду Василя I Старшого Македонояннина – його прадіда й засновника Македонської династії. Проте, на відміну від прадіда, який був простолюдином, Василь II є за своїм народженням Порфірогенетом². На мініатюрі – вища болгарська знать, убрана в позначені золотом хітони, схилилася в обрядовій уклінній позі проскінези перед коронованим Христом імператором, який постає могутнім легітимним володарем болгар, а не їхнім убивцем. У цьому полягає сенс мініатюри, яка відзеркалює тодішню життєву ситуацію. Сучасні візантиністи слушно сумніваються: чи справедливо затаврували Василя II прізвиськом Болгаробійця³.

² Наводжу тут літографію мініатюри, яку вперше вивчив і опублікував 1864 р. знаний французький археолог Ж. Лабарт, і згодом навів у ч/б варіанті у своїй праці відомий німецький візантинист Ф. Герцберг. Див.: Герцберг Ф. История Византии / пер., примеч. и прилож. П. В. Безобразова. М., 1897. С. 176–177. З часом мініатюра дуже осипалася, але й у такому стані простежується досить точно відтворення її літографією XIX ст. Нині популярними стали яскраві кольорові репродукції цієї мініатюри, взяті з англійської Вікіпедії, які, на мій погляд, менш точно передають вельми поновлений у них образ Василя II.

³ Ангелов Д., Чолпанов Б. Българска военна история през Средновековието (X–XV век). Софія, 1994. 330 с.; Treadgold W. Byzantium and its Army 281–1025.

Рис. 2. Василь II – переможець болгар. Візантійська мініатюра 1019 р.

У 1018 р. майже 40-річна війна завершилася тріумфальним вїздом Василя II в Охрид і падінням Першого Болгарського царства. А отже, Василь II нібито став винуватцем історичної трагедії болгарського народу. Справді, навіть для тих жорстоких часів то був жахливий вчинок

Stanford University Press, 1995. 284 p.; Stephenson P. The legend of Basil the Bulgar-slayer. Cambridge University Press, 2003. 190 p.

імператора, що заплямував його ім'я, але не визначив нібито нищівної ролі Василя II для народу болгар. Адже цей народ залишився в історії й у 1187 р. знову створив власну державу під назвою Другого Болгарського царства. Однак Василя II іноді зовсім не обґрунтовано називають найжорстокішим імператором Візантії, хоча це хибно й несправедливо. Йому не можна закинути притаманного тодішнім завойовникам терор мирного населення, вбивств і каліцтв немічних старців, жінок і дітей. Йому загалом садизм не був притаманний, він не піддавався раптовим спалахам гніву, не карав невинних, не чинив поспішних розправ. Підштовхнути його до певного вчинку було нелегко, він доходив всього сам і самочинно ухвалював рішення, якого не змінював. Імператор не говорив зайвого, активно діяв, доводячи всяку справу до кінця. Злого не забував, але судив по правді, отже, по-божому. Якщо вважав когось винним, умів прощати та за потреби суворо карав, тому його боялися, хоча вважали справедливим. Василь II був вірцевим правителем Візантії, наскільки це було можливим, необхідним і зрозумілим для людей тієї доби, які зовсім не сприймали його Болгаробійцем.

Сьогодні болгар, аналізуючи своє минуле, ставлять на суд історії таку дилему: ким для них і для світу є імператор Василь II – Болгаробійця чи Болгарозахисник? Прізвисько Болгаробійця є для сучасних болгар несправедливим прищепленням їм почуття власної меншовартості. Болгарські дослідники кажуть, що після завоювання Болгарії Василь II, попри всі тодішні традиції можновладних завойовників, поставився до болгар лояльно, чим виявив справжній державницький розум гнучкого політика, а не жорстокого вбивці й тирана. Як воїн він поведився жорстоко й немилосердно, а як політик – помірковано та зважено. Він зберіг заведені в Болгарії порядки й дозволив болгарам сплачувати податки натурою, а не грішми, як на території більш розвиненої імперії. Склавши в 1018 р. в Охридї клятву вірності від членів болгарської родини, він також зберіг привілеї болгарської Церкви та місцевої еліти. Головним є те, що зберігся як етнос болгарський народ, його мова, звичаї; була створена автокефальна Охридська архієпископія, предстоятелів якої призначав безпосередньо імператор, а не Константинопольський патріарх. У 1019 р. першим Охридським архієпископом із волі Василя II став болгарин Йоан I.

Не можна забувати, що тоді Болгарія належала до візантійсько-болгарської етноспільноти, почуття власної ідентичності болгар тільки формувалося, тож можемо говорити лише про перерваний політичний розвиток Болгарії як держави, який із часом відновився. Людність Болгарії, що увійшла до складу Візантії як фема, не зазнала через своє болгарське походження етнічного, політичного чи економічного пригноблення, бо й самі болгарі зовсім не цуралися свого походження. Як вірнопіддані імператора, вони почувалися повноправними ромеями, чим пишалися, проте водночас залишалися етнічними болгарями, маючи конфесійну єдність із візантійцями. Зберігалось кодифіковане римське право, платна армія, освіта тощо. Імператор

дав болгарській знаті вищі візантійські титули. Щоправда, наступники Василя II того не повторили⁴.

Попри суворий, часом жорстокий і непоступливий норов, для своїх підданих він був правосудним правителем, щирим християнином і відданим патріотом Ромейської держави. Василь II був феноменальною особистістю й вирізнявся поміж імператорів Візантії. Він вважав себе поставленим самим Богом не заради безроздільного панування, звеличення та збагачення, а для самовідданого служіння Священній імперії. Задовольнявся з малого та не хизувався, не виставляв себе напоказ, не потребував багатих царських убрань, придворного блиску й пишномовства, говорив коротко, уривчасто та просто, виокремлюючи суть. Злостивці навіть порівнювали його з простолюдином. Василь II керувався в політиці не лише розумом, а як відданий ідеологічним устоям ромей, глибоким переконанням в тому, що «за тілесною своєю субстанцією імператор подібний усякій людині, однак, за своїм станом він, подібно до Бога, повеліває всіма людьми, бо немає на землі нікого вищого за нього» (з відомого дидактичного трактату диякона Агапіта, VI ст.). Це доктринальне твердження не лише підносило василевса над усіма людьми, а й накладало на нього колосальну відповідальність за ввірених йому Богом підданих. Для Василя II ця відповідальність не була формальною. Він нікого не допускав до влади, усі рішення ухвалював самочинно, ретельно вникав у всі державні справи, тримав їх під контролем, намагався ослабити могутні клани феодалів (динатів), повертав їхні незаконно забрані в сільських общин землі. У 996 р. імператор видав знамениту новелу про повернення бідним незаконно відібраного у них майна і землі без огляду на термін давності і без усякого відшкодування. Так само й держава мала право на повернення втраченої власності, якщо б це сталося ще за часів Августа. Імператор обмежив і монастирське землеволодіння. А за кілька років він зобов'язав динатів сплачувати замість селян заборгований державі податок (аллеленгій). Його турбота про селянські та стратіотські (війнські) господарства була спрямована на благо держави. Василь II навіть конфіскував на користь держави нажите вищою знаттю та феодалними магнатами в нечесний спосіб майно. Тому динати ненавиділи і страшилися Василя II, та він на це не зважав, усіяко придушуючи владні амбіції та ненажерливість малоазійської знаті, яка постійно зчиняла заклоти проти нього. Цими жорсткими заходами він швидко консолідував та зміцнив суспільство, створив сильну армію і збагатив державну скарбницю, про наповнення якої постійно дбав. Та найбільше Василь II опікувався військом, дбав про кожного солдата-стратіота, бо розумів: сильна армія – сильна держава. І в жорстоких січах сам командував військом і був попереду. Такі вчинки Василя II як державця є завжди актуальним взірцем для правителів. Звісно, імперія завжди

⁴ Пор. Василий II – Българоубиец или Българозащитник. URL: <https://sites.google.com/site/runiyistoriabozman>

залишається імперією з усіма негативними рисами, зокрема й імперія Візантійська. Але для людей середньовіччя демократія античних полісів була екзотичною архаїкою, тому Візантія як пряма спадкоємиця та глибока шанувальниця античності абсолютно не прагнула, та й не могла повторити такої форми державного устрою. Наївно було б засуджувати Візантію як імперію, позаяк вона, велика централізована середньовічна держава, не могла існувати в іншій формі, таким був глобальний процес розвитку людської цивілізації. Імперія як явище стала вкрай небезпечним анахронізмом, руйнівним чинником і навіть ганебним маркером для держав новітніх часів.

А понад 1000 років тому могутня Візантія, що стояла на перехресті шляхів Сходу й Заходу, Півночі й Півдня, володіла неосяжними землями й незліченними багатствами, але була оточена сильними та войовничими сусідами, які постійно нападали на неї. Та й сама імперія вважала святою справою будь-що повернути собі втрачені свої й чужі землі, які сприймала назавжди своїми. Це – одіозний вічний закон усіх імперій, який є для них неминучим вироком. Однак в ситуації перманентної війни Василь II здійснив важливі адміністративну й військову реформи та зміг вивести Візантію до процвітання й найвищої могутності за всю її історію.

Проте вважаю, що правильно й цілком справедливо називати візантійського імператора Василя II не пізнішим, неадекватним його історичній ролі, прізвиськом Болгаробійця, а так, як його знали й називали сучасники. Він був для них не просто нумерованим у низці візантійських імператорів Василем II, не хижим Болгаробійцем, а славним у віках Василем Порфірогенетом (ὁ Πορφυρογέννητος). Саме так він, народжений у Порфірі, насправді й називався, чим могли похвалитися далеко не всі імператори Візантії. Так, до речі, називали й називають донині його рідну сестру Анну Порфірогенету, яка стала дружиною Володимира Великого. Бо це є та історична правда, якої цілком гідний і Василь II Порфірогенет як імператор Візантії та хресний батько князя-хрестителя Русі Володимира (Василя) Великого. Василь II, хай і вимушено, віддав київському князю найдорожчий скарб свого серця – єдину й улюблену сестру Анну, яка за словами хроніста XI ст. Якїї Антіохійського «побудувала багато церков у країні Русів». Найвеличнішими з них були небачені за розмірами і красою Богородична Десятинна церква і собор Святої Софії Премудрості Божої, без яких не могли існувати християнська Русь та її Церква. Поза всілякими сумнівами, кошти на побудову цих назавжди значущих для нас храмів дав не лише Володимир, а й Василь II, який до того ж прислав у Київ артіль віртуозних «майстрів від Грек». Ці перші наші собори стали базою формування славетної київської архітектурної, мистецької та наукової школи, тут працювали досконалі візантійські майстри та ерудовані вчені.

Зосереджу увагу на вельми важливих і цікавих у контексті цієї теми аспектах, які дає змогу по-новому побачити велика Софія Київська. На моє переконання, на сьогодні саме вона є найбільш правдивим автентичним свідком, а відтак унікальним історичним та мистецьким

джерелом апогею розвитку Русі Володимира, що була валентній за своїм значенням великій і незабутній Візантії Василя II Порфірогенета. Так само й історія Візантії його великої доби, попри незмінний інтерес до неї цілих поколінь істориків, ще не збагатилася таким колосальним джерелом, як Софія Київська.

Рис. 3. Південна сходовая вежа Софії Київської. Інтер'єр

На стінах і склепіннях двох сходових веж Софії Київської (рис. 3), що ведуть на княжі хори-полаті, зберігся розлогий цикл унікальних світських фресок дворцевого характеру, зміст яких спершу видавався незрозумілим і загадковим, а потім його хибно атрибутували як «Княжі лови», або ж «Прийом Київської княгині Ольги візантійським імператором Константином VII Багрянородним». Ця атрибуція, яку запропонував у 80-х рр. XX ст. С. Висоцький, – проста, зрозуміла, а відтак, і логічна для сучасної людини, була досить широко схвально сприйнята в суспільстві й навіть у науці. Проте насправді вона є поверховим курйозом, оскільки суперечить змісту фресок, а також візантійським світоглядним і

обрядним нормам та іконографічним канонам, отожд повністю випадає з дослідницького поля медієвістики⁵. На жаль, досі дехто з дослідників, не вникаючи в суть складної багатоаспектної проблеми, сприймає цю профанацію фресок за визначне наукове відкриття.

Я досліджую ці фрески з кінця 70-х рр. ХХ ст. Вони настільки змістовні, що весь цей час дарують нові унікальні свідчення. Уважне вивчення фресок веж підвело мене до висновку, що вони складають єдиний триумфальний великокняжий цикл, який є подібним до триумфальних імператорських циклів Візантії. Він зафіксував найголовнішу доленосну подію князювання Володимира і всієї історії Русі, а саме, укладення на межі 987–988 р. русько-візантійського династичного шлюбу, який поклав початок хрещенню Русі. Стінопис південної вежі я атрибутувала: «Посли Володимира на прийомі у Василя II», північної – «Коронація Анни».

Передовсім відзначу, що найбільш важливим і достовірним для такої атрибуції циклу став для мене разючий факт наявності в ньому автентичного портретного (!) зображення сучасника і близького родича Володимира Великого – знаменитого візантійського імператора Василя II (976–1025), чого досі ніхто не помічав. До того ж він представлений в обох вежах. Зображення Василя II в Софії Київській є цілком зрозумілим: по-перше, собор виник під час правління цього імператора, по-друге, і це головне, при ньому були встановлені тісні родинні зв'язки між владними дворами Візантії й Русі, позаяк сестру імператора Анну видали заміж за київського князя Володимира. Цей екстраординарний династичний шлюб мав виняткове значення для історії Русі, бо знаменував її триумфальне входження у християнський світ.

За даними джерел, посольство Володимира потрапило до Константинополя на новорічні святкування (Календи), а водночас на іменини Василя II, їх святкували 1 січня. У цей день, за давньою традицією, відбувалися перегони та вистави на іподромі, що знайшло відображення на відомих консульських диптихах⁶. Дату прийому посольства Володимира на іподромі 1 січня 988 р. фіксує фреска на стовпі південної вежі, що ілюструє святочні коляди в імператорському палаці. Зображено процесію колядників, яка входить до царської палати, несучи для поздоровлення імператора свинячу голову й окіст. Щоб відділити цей повсюдний язичницький обряд, відомий у різних народів, від церковних урочистостей, імператори, на відміну від простолюду, відзначали в палаці коляди не в ніч на 1 січня, а в ніч на 2-ге; тоді ж робили й так звані «Готські ігри», які зображені в північній вежі собору (див. нижче)⁷.

Фрески зафіксували кульмінаційні моменти цих подій: у південній вежі – всенародне пошанування послів Володимира на велелюдному

⁵ Детально про це див.: Нікітенко Н. Світські фрески Софії Київської. Таємничий код історії. Наукова монографія. Харків, 2017. 248 с.

⁶ См.: Безобразов П. В. Очерки византийской культуры. Пг., 1919. С. 144; Лихачева В. Искусство Византии IV–XV веков. Л., 1981. С. 26.

⁷ См.: Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. Спб., 1997. С. 227–229.

іподромі і святочний бенкетний прийом їхнім імператором і вищою знаттю в палаці з належним новорічним обрядом коляд; у північній вежі – коронація й публічне проголошення Анни царицею як нареченої царя (кесаря) Володимира⁸. Судячи з усього, найбільш важливим і представницьким був прийом послів Володимира на іподромі – форумі візантійців.

Рис. 4. Фреска «Іподром» у південній вежі Софії Київської. Реконструкція О. Радченка

Зупинюся передусім на знаменитій фресці «Іподром» (рис. 4). Ця композиція складається із трьох сцен, дія яких послідовно розгортається з підйомом на хори. У нижній сцені зображено стаму (аркадне приміщення для учасників заїзду), з якої виїждять на старт чотири колісниці, що репрезентують чотири партії іподрому (деми) – Блакитних (Венетів), Зелених (Прасинів), Білих (Левків) і Червоних (Русіїв). Вище зображені чотири розпорядники змагань, один з яких дає старт, а вгорі, на верхньому сходовому майданчику, бачимо завершальну головну сцену – фініш колісниць біля палацу іподрома (Кафисми). Саме ця кульмінаційна сцена, що найкраще збереглася у вежах, є найбільш цікавою з історичного погляду.

Тут в окремих ложах Кафисми бачимо молодого візантійського імператора і наближену до нього знать – архонтів синкліту, тобто сенаторів (рис. 5, 6). Імператор зображений в окремій царській ложі, вище в меншій посольській ложі – послі. Вельми виразний образ імператора має яскраво виражений вірменський тип і виявляє значну схожість із Василем II (976–1025). Таку зовнішню подібність мені допомогла встановити вищезгадана візантійська мініатюра 1019 р. із

⁸ Нікітенко Н. Н. О содержании фресковой росписи лестничных башен Софии Киевской // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1997. С. 117–125; Нікітенко Н. Н. Русь и Византия... С. 65–122. Нікітенко Н. Свята Софія Київська: історія в мистецтві. К., 2003. С. 36–117 та інші праці авторки.

Псалтиря Василя II, де він зображений як переможець болгар (зберігається в Бібліотеці Марчіана у Венеції). Хоча в Софії Київській цей імператор зображений 30-річним, а на мініатюрі – 60-річним, подібність його обох портретів є очевидною (рис. 7).

Рис. 5. Палац іподрому. Деталь фрески «Іподром» у південній вежі Софії Київської. Близько 1018 р.

Рис. 6. Василь II в імператорській ложі. Деталь фрески «Іподром» у південній вежі Софії Київської. Близько 1018 р.

Рис. 7. Василь II на фресці Софії і на мініатюрі 1019 р. Порівняльна світлина

В імператорській ложі, крім Василя II, розміщені ще дві дійові особи: біля трону стоїть безборода й безвуса людина в зеленій туніці із золотим наплічником-маніаком, а в правому куті ложі – бородатий чоловік. С. Висоцький, який побачив у композиції «Іподром» невідому за джерелами сцену прийому княгині Ольги на константинопольському іподромі, безпідставно ототожнив імператора на фресці із Константином VII Багрянородним. Відповідно до своєї атрибуції він визначає й інших персонажів: людину в зеленій туніці, що стоїть біля трону імператора, він вважає княгинею Ольгою, бородатого чоловіка – її тлумачем⁹.

Бачити тут Ольгу не реально, адже в ложі поруч з імператором не могла перебувати жодна жінка. Безбороді одутлі обличчя персонажа в імператорській ложі, виразна складка на його підборідді видає в ньому молодого євнуха, а не стару княгиню Ольгу. Уважне вивчення фрески дає змогу стверджувати, що поруч з імператором стоїть не жінка, а сановний євнух, перший міністр двору препозит або паракимомен – спальничий. Його головний убір – не жіночий плат-мафорій, як вважає Висоцький, а така сама, як і в інших персонажів цієї сцени, невелика біла шапочка з темною оторочкою, що облягає голову. До хибної інтерпретації головного убору, вочевидь, схилило прагнення бачити тут княгиню Ольгу і пошкодження фрески – вертикальна борозенка, що пролягає ліворуч паралельно шиї цього персонажа, а також втрата фарбового шару біля його голови, внаслідок чого оголився світлий тиньк, який на поверховий погляд можна сприйняти за білий мафорій.

Власне спроба бачити в імператорській ложі руську княгиню суперечить візантійському придворному етикету зокрема, і середньовічним нормам моралі загалом. Суворі устами двору середньо-візантійської доби навіть імператриці дозволяли вкрай рідко з'являтися всім на очі, та ще й на велелюдному іподромі, що б шокувало публіку. Тому вона та жінки з її оточення спостерігали за змаганнями й видовищами на іподромі крізь затулені решітками вікна церкви Святого Стефана Дафни, що виходили на його арену¹⁰.

Цікаво, що в нижньому ярусі Кафісми видно два вікна з відчиненими віконницями – крізь одне з них визирає євнух, який спустив лікті з підвіконня й дещо нахилився вниз, дивлячись на колісницю, що фінішує. У другому вікні крізь решітку ясно проступає жіночий силует, що відсилає до згадки про церкву Святого Стефана палацу Дафни¹¹, звідки імператриця втаємничено від публіки дивилася на арену. Але тут зображено не імператрицю, бо навколо її щільно закутаної в хустку голови немає німба – іконографічної ознаки імператорських осіб (рис. 8).

⁹ Висоцький С. А. Живопись башен... С. 244, 259.

¹⁰ Скабаланович Н. О нравах византийского общества в средние века (Речь, произнесенная на годовичном акте Санкт-Петербургской духовной академии 17 февраля 1886 года). С. 13.

¹¹ Дафна – один із палаців, що, як і Кафісма, входив до комплексу суміжних приміщень Великого чи Святого імператорського палацу.

Рис. 8. Принцеса Анна спостерігає за подіями на арені іподрому. Деталь фрески «Іподром» у південній вежі Софії Київської. Близько 1018 р.

До того ж Василь II був нежонатим Радше за все, крізь вікно спостерігає за подіями його рідна сестра, принцеса Анна, наречена Володимира. Саме Анна разом із Володимиром була засновницею собору, отже й замовницею його розписів. Відомо, що в усіх урочистих випадках імператора супроводжували царедворці-евнухи¹². Один із них і зображений на фресці біля трону Василя II. Таке почесне місце царедворця, його прикрашена золотим наплічником-маніаком туніка свідчить про те, що він є одним із вищих сановників імперії, ймовірно, він був довіреною особою імператора і першим міністром двору, який керував штатом придворних евнухів (кувуклію) і відповідав за церемонії¹³.

Препозит (або паракимомен) розміщений фронтально, його поза статична, вираз обличчя індивідуальний. Поза та вираз обличчя відображають візантійський звичай слуг завжди стояти біля повелителів, які сидять, готовність підкорятися їм за першим знаком¹⁴. Подібне значення має й жест придворного, руки якого складені на грудях і сховані під

¹² Скабеланович Н. Византийское государство и церковь в XI веке. СПб., 1884. С. 156–170.

¹³ Паракимомен – грець. «той, хто спить біля» (опочивальні імператора). Придворний вищого рангу, евнух, глава імператорської спальні (кітона), який фактично був главою уряду.

¹⁴ Каждан А. П. Социальный состав господствующего класса Византии XI–XII вв. М., 1974. С. 56.

довгими приспущеними рукавами. Такий церемоніальний звичай «спущених рукавів» був притаманний вищим чинам імперії, допущеним до імператорської особи. Це не тільки жест шаноби, а й демонстрація повної покірності підданих василевсові¹⁵. Характеристика, дана фрескістом препозиту, дає нагоду згадати слова імператора Михаїла Палеолога, який говорив, що вірність підданих наче «задубла на масці»¹⁶.

Інакше схарактеризований бородакий і вусатий чоловік, що стоїть у правому куті ложі. Бородань – не якийсь другорядний персонаж, не перекладач Ольги, як гадає С. Висоцький, осучаснюючи сюжет, а найбільш імовірно, керманіч руського посольства, удостоєний честі стояти в імператорській ложі як найбільш шанований гість василевса. Згідно з давнім дипломатичним звичаєм, посол, якого обирали зі знаті, був заступником князя, його двійником-фактотумом, діяв від першої особи, і його розглядали не як посередника в перемовинах, а як самого князя¹⁷.

Ложу менших розмірів, розміщену поруч з імператорською, Н. Кондаков здогадно назвав посольською¹⁸. Як відзначив Н. Кондаков, «усі фігури цієї групи мають білі ковпаки, подібні до кашпадокійських»¹⁹. Прикметно, що ці ковпаки дещо відрізняються від «сарацинських скуфійок» архонтів синкліту, які стоять в арках Кафісми: вони нижчі й мають пологий гострий верх. Тут на передньому плані стоїть безбородий і безвусий персонаж, чия повна подібність із придворним в імператорській ложі говорить про те, що це теж один з імператорських сановних євнухів. Висоцький визначив його як племінника Ольги, якого згадував Константин Багрянородний в описах її прийомів²⁰. Зрозуміло, що княгиню та її

Рис. 9. Посольська ложка іподрому. Деталь фрески «Іподром» у південній вежі Софії Київської. Близько 1018 р.

¹⁵ Кондаков Н. П. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб., 1906. С. 93.

¹⁶ Лебедев А. Очерки истории византийско-восточной церкви от конца XI-го до половины XV-го века. М., 1892. С. 192.

¹⁷ Лихачев Д. С. Русский посольский обычай XI–XIII вв. // ИЗ. 1946. Т. 18. С. 45.

¹⁸ Кондаков Н. Про фрески сходових веж... С. 233.

¹⁹ Там само.

²⁰ Висоцький С. А. Живопись башен... С. 259.

племінника, людей різної статі й статусу, не могли зображати в середньовічному сюжеті абсолютно ідентично.

Аналогічні персонажі – в арках Кафісми. Усі вони – молоді й за своїм віком відповідають імператорові, оскільки становлять його близьке коло. Одні з них – так звані «бородаті», а інші, безвусі й безбороді, – євнухи. Вбрані в одяжі вищої візантійської знаті, вони застигли в церемоніальній «позі покірності». Їх неможливо сприйняти за руських купців і тим паче за жінок із почту Ольги, як це робить Висоцький, адже жодне середньовічне джерело не зафіксувало факту присутності на такому почесному місці таких осіб. Та й не могло зафіксувати, позаяк це суперечило б усім соціальним, ментальним, моральним та іконографічним нормам. Дві крайні фігури в жодному разі не можуть бути «безсумнівно, жіночими, судячи з м'яких рис і овалу облич, відсутності вусів і борід»²¹. Запропонована атрибуція С. Висоцького – позанауковий нонсенс. Насправді тут фігурують вищі візантійські сановники, серед яких було чимало євнухів, за висловом Константина Багрянородного, що не полюбляв їх, як навесні мух в овечому загоні²².

За придворним євнухом у посольській ложі стоять руські послі – вусаті й бородаті молоді чоловіки скандинавського типу. Таке розташування дійових осіб цілком зрозуміле, адже за усталеними у Візантії правилами прийому іноземних послів їх обов'язково супроводжував спеціально приставлений до них чиновник. Відповідно до дипломатичного етикету, царський сановник стоїть попереду послів, оскільки візантійці, які називали себе «ромеями», себто римлянами, ставили себе вищими за іноземців, яких на прийоми вводили останніми. Попри свою знатність, їм завжди доводилося стояти позаду візантійців.

Руських послів четверо: один стоїть в імператорській ложі, троє – в посольській. Тут варто згадати свідчення «Аноніма Бандурі» – візантійського сказання середини XV ст. про хрещення Русі, що дістало в науці свою умовну назву за йменням його видавця (А. Banduri). Хоча автор «Аноніма» плутає часи та події, в його розпорядженні були якісь фактичні дані, вилучені ним із втраченого джерела (чи джерел). Зокрема, в його розповіді про Володимирове хрещення наведено такі факти: 1. Руських послів було четверо. 2. Вони дісталися Константинополя з величезними труднощами. 3. Імператор віддав їм високу честь. 4. Вони відвідали храм Святої Софії у велике свято²³. Таку кількість послів можна пояснити характером руського посольства, що було шлюбним. Відомо, що для укладення шлюбних союзів призначались спеціальні весільні «чини», сама назва яких говорить про те, що вони існували вже за доби раннього

²¹ Висоцький С. А. Светские фрески... С. 182.

²² Каждан А. П. Государство и церковь во второй половине IX–X вв. // История Византии: в 3 т. / Под ред. С. Д. Сказкина. М., 1967. Т. 2. С. 167.

²³ Голубинский Е. История русской церкви. М., 1901. Т. 1. Ч. 1. С. 247–250; Бибииков М. В. Византийские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е. А. Мельниковой. М., 2001. С. 108–109.

феодалізму. Зокрема, молодий і молода виступають у ролі «князя» і «княгині», молодого повсюди супроводжує «дружина», в якій вирізняються головні «чини»: «тисяцький», «старший боярин» і «молодший боярин»²⁴.

Отже, на софійській фресці «Іподром» зображені персонажі, які в X ст. були не просто весільними «чинами», а дійсними представниками княжої дружини в подібній ситуації. Поруч з імператором стоїть «князь» (фактогум Володимира), в посольській ложі – тисяцький, старший і молодший бояри. Присутність послів Володимира на іподромі на найбільш почесному місці сприймали як вшанування Русі імперією, висловлене найбільш наочно й повно. Адже тут мешканці Константинополя символізували населення всієї імперії. Відбувалися ці події на Святки (Різдво), коли укладали шлюби, що засвідчує фреска «Коляди» (рис. 10), намальована на стовпі вежі, навпроти сцени «Іподром». Дія відбувається в царському палаці, де процесія колядників слідує до столу імператора. Збереглося зображення колядника в тюрбані нареченого, який уособлює самого Володимира, що несе кабанячу голову й окіст Василеві II для поздоровлення імператора. Зображення інших колядників та імператора донині не збереглося, але воно добре читалося ще в середині XIX ст. Отже, цю сцену варто сприймати як шлюбний обряд викупу Володимиром нареченої. Загалом південну «чоловічу» вежу можна назвати «вежею Володимира».

Святочними й водночас весільними є також сюжети нижньої зони північної «жіночої» вежі, яку треба відповідно називати «вежею Анни». На склепінні нижнього майданчика вежі намальовані фрески «Боротьба ряджених» і «Ритуальне забиття ведмедиці» (рис. 11). Сюжет, відомий із XIX ст. під назвою «Боротьба ряджених», є ключовим для розуміння стінопису веж. Зображено театралізований двобій людини у поглавій масці, що тримає спис чи рогатину, з вусатим безбородим воїном, озброєним бойовою сокирою і невеликим круглим щитом. Н. Кондаков був

Рис. 10. Колядник несе свинячу голову й окіст на імператорський стіл. Деталь фрески «Коляди» в південній вежі Софії Київської. Близько 1018 р.

²⁴ Здоровега Н. І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. К., 1974. С. 12–13, 34–35; Рабинович М. Г. Очерки этнографии... С. 228.

Рис. 11. Фрески «Забиття ведмедиці» (вгорі) та «Готські ігри» на склепінні нижнього сходового майданчика північної вежі Софії Київської. Близько 1018 р.

першим, хто ще наприкінці XIX ст. звернув увагу на безперечний зв'язок сюжету боротьби ряджених з так званими «готськими іграми» у Візантії, що були не тільки «жартівливою боротьбою паяців», а давнім придворним святочним ритуалом, сакралізованим двобоєм, який згадує «Книга церемоній» Константина Багрянородного. Тому сцену треба називати «Готськими іграми». Ці ігри відбувалися під час бенкету в залі 19 аккубітів на дев'ятий день із дня Різдва Христового, себто 3 січня, в день, коли за римським звичаєм святкували царську річницю. Цей святочний бенкет називався плодовим²⁵.

Якщо шлюбний лейтмотив розпису північної вежі не викликає сумнівів, то реконструкція зафіксованих тут подій у край утруднена через погану збереженість фресок. Одначе на стіні верхнього сходового майданчика збереглася велика сцена, що ілюструє коронаційний вихід Анни під час її заручин із Володимиром. Верхній фарбовий шар цієї фрески втрачений, через що сьогодні сюжет погано читається, але реконструкція

²⁵ Кондаков Н. Про фрески сходових веж... С. 226; Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. СПб., 1997 (серія «Византийская библиотека»). С. 227– 229.

Його цілком можлива завдяки зарисовці Ф. Солнцева середини XIX ст., що дає змогу визначити втрачені особливості фрески. Вона поділена на дві половини й розміщена обабіч вікна (рис. 12).

Рис. 12. Фреска «Коронаційний вихід принцеси Анни» на стіні верхнього сходового майданчика північної вежі Софії Київської.

Ліва половина: Василь II з вартою. Близько 1018 р.

Мал. Ф. Солнцева середини XIX ст.

Рис. 13. Василь II на фресці «Коронаційний вихід принцеси Анни». Реставраційна світлина 1930-х рр.

1930-х рр.

У лівій (щодо глядача) половині композиції зображений імператор Василь II, який сидить на троні (рис. 13). Його руки спрямовані долонями праворуч, він вказує на головну дійову особу композиції. Біля імператора стоять два молоді безбороді, з довгим в'юнким волоссям охоронці (фігура одного з них утрачена) у прикрашених маніаками туніках і мантіях, з великими овальними щитами-скутами і списами. Кондаков атрибутував їх як протоспафаріїв-євнухів (вищих чинів імператорської сторожі), що тримають парадні щити. На світлині 1930-х рр. бачимо значно ліпше збережений образ Василя II, який відповідає його портрету на фресці «Іподром» у південній вежі.

У правій частині фрески – молода жінка в короні і в застібнутій на правому плечі фібулою пурпуровій мантії, Кондаков назвав її імператрицею. Вона стоїть фронтально з відкритими перед грудьми долонями рук, її жест можна визначити як вітально-молитовний. Біля неї ліворуч стоїть «оперезана» патриціанка-зоста, що належить до першого чину придворних, а дещо віддалік праворуч – юні візантійські патриціанки. Зоста зображена в білому платі-мафорію поверх волосся, багатому вбранні, що має особливу відзнаку – перекинутий через ліве плече і ліву руку коштовний пояс-лор. Вказуючи на жінку в короні, вона представляє її публіці. У пурпурові царські шати й білі мафорії, з-під яких, як і в зості, видно волосся, вбрані також патриціанки (рис. 14). Дія відбувається на відкритій терасі, що примикає до комплексу палацових

споруд, складених із великих кам'яних блоків; блокове мурування чергується з прикрашеними фресковим орнаментом стінами, які поєднують між собою споруди. Ліворуч композиція обмежується спорудою із двосхилим дахом (чи фронтоном), а праворуч – вежоподібною будівлею з вікнами, увінчану цибулеподібною банею. У центрі композиції, на місці сучасного, розтесаного вшир і у висоту, вікна, були зображені ще якісь споруди, в які було вкомпоноване невелике давнє вікно, яке, з одного боку, художньо повторювало свій натурний прототип, з іншого, – освітлювало верхній сходовий майданчик вежі.

Рис. 14. Фреска «Коронаційний вихід принцеси Анни» на стіні верхнього сходового майданчика північної вежі Софії Київської. Права половина: Анна з весільним почтом. Близько 1018 р.
Мал. Ф. Солнцева середини XIX ст.

Коронована молода жінка, поза сумнівами, цариця, виступає головною дійовою особою композиції, що підкреслюється наданою персонажам жестикуляцією. Як імператор, так і патрикія-зоста вказують на царицю, якій присвячена церемонія. Привертає увагу жест жінок, зображених праворуч. Дві крайні постаті одну руку притискають до грудей, другу, підвівши, тримають розгорнутою долонею до глядача. Такий жест означав привітання й супроводжував публічні акламації-славослів'я царствених осіб, що обов'язково були в придворних церемоніях²⁶. З-під стемми цариці спускається білий мафорій (фата

²⁶ Беляев Д. Ф. Византизм: Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. Кн. 1: Обзор главных частей Большого дворца византийских

нареченої), з приводу якого Н. Кондаков зауважує, що його «вдягає цариця, коли йде під вінець»²⁷. Зафіксовано той момент коронації цариці, коли вона з'являється на високій терасі перед народом. Можна здогадатися, що нареченою на фресці є цариця Анна, коронована під час заручин із Володимиром. Її постать «вписано» у два орнаментальні тризуби на стіні, на тлі якої розгортається церемонія. Її мафорій під стемною нагадує головний убір цариці Анни на мініатюрі Радзивіллівського літопису.

У дам почту плат-мафорій, надягнений на інший лад: його накинуто поверх випущеного з-під нього волосся. Ця особливість дала змогу дослідникам стверджувати, що на фресці зображені молоді дівчата, позаяк за давнім звичаєм лише незаміжні жінки могли випускати волосся з-під головного покривала²⁸.

Отже, фреска північної вежі Софійського собору ілюструє обряд коронації царської нареченої, яку супроводжують, як і в будь-якій шлюбній церемонії, молоді дівчата, що складають її почет. Тобто на фресці перед народом постає цариця-наречена. Судячи з відсутності німба, який є імператорським іконографічним символом, тут зображена не імператриця, а наречена кесаря. Цей титул мав значення царського, але на відміну від імператорського, його не вважали божественним і дарували іноземним правителям під час їхнього одруження на візантійських царівнах, адже вони не могли вийти за особу, нижчу від них за титулом. На мое переконання, в північній вежі показано коронаційний вихід цариці Анни, удостоєної цього титулу під час заручин із кесарем (царем) Володимиром, який отримав цей титул від Василя II. Ось чому в давньоруських джерелах Анну незмінно титулюють «царицею», а не «царівною» і зображають у царському вбранні. Зазначають безсумнівну подібність образів цариці Анни на фресці північної вежі і на княжому портреті, в якому вона постає вже в зрілому віці (рис. 15). Як і належить, імператор Василь II сидить перед підданими на троні, а його юні племінниці Зоя, Феодора і Євдокія, дочки другого брата Анни Константина VIII, складають її почет із дружок Анни як нареченої. У коронаційному обряді цей епізод розглядали як найбільш значущий, позаяк символізував усенародне проголошення коронованої особи царем або царицею²⁹. Таке проголошення ще з римських часів вважали необхідною «конституційною» процедурою утвердження законності влади царської особи.

царей. СПб., 1891. С. 68; Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. СПб., 1914. Т. 1. С. 255.

²⁷ Кондаков Н. Про фрески сходових веж... С. 230.

²⁸ Прохоров В. А. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной, издаваемые В. Прохоровым. СПб., 1881. Вып. 1. С. 19; Смирнов Н. Фресковые изображения... С. 571.

²⁹ Михаил Пселл. Хронография / пер., статья и примеч. Я. Н. Любарского. М., 1978. С. 137.

Рис. 15. Княгиня Анна на княжому портреті і на фресці північної вежі. Порівняльна світлина

Можна визначити й місце зображеної тут дії. Із «Книги церемоній» (Уставу) Константина Багрянородного відомо, що тераса, на якій цариця являлась народові, називалась Трибуналом ареї. Такі відкриті тераси були при кожному великому залі чи триклінії на їхній висоті. Для царя на терасі встановлювали трон, а учасники прийомів розміщувалися з боків на великих східцях. Подібно до всіх трибуналів, Трибунал ареї складався з підвищеного місця – трибуни і площі – ареї, що була нижче від трибуни. На трибуні перебували головні учасники церемонії, а на площі – народ: військові чини, члени партій іподрому (демів) і представники міста. Трибунал ареї примикав до Палати 19 аккувітів (лож), суміжної із храмом-ротондою Святого Стефана біля Кафісми, Октагоном (місцем, де зберігалися царські облачення) і Августеєм (місцем коронації цариць)³⁰. Тераса, зображена на фресці, примикає до комплексу суміжних двірських будівель, одна з яких, увінчана цибулястою банею ротонда, вочевидь, є храмом Святого Стефана. Така незвична для Візантії форма бані зустрічається на візантійських мініатюрах XI–XII ст., тобто вона була відома у візантійській архітектурі³¹. Згідно з візантійським церемоніалом, з церкви Святого Стефана палацу Дафни у святкові дні дивилася на арену іподрому цариця, а в суміжних із цією

³⁰ Беляев Д. Ф. *Byzantina: Очерки, материалы и заметки по византийским древностям*. Кн. 1: Обзор главных частей Большого дворца византийских царей. СПб., 1891. С. 17, 35, 65, 108–115.

³¹ Стасов В. *Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени*. СПб., 1887. С. 55; Новицкий А. П. *Луковичная форма русских церковных глав: ее происхождение и развитие // Древности: Труды Комиссии по сохранению древних памятников имп. Московского археологического общества*. М., 1909. Т. 3. С. 358.

церквою будівлях відбувалися обряди коронації цариці і одруження осіб царської фамілії³².

Отже, відразу ж постає питання: чи міг Володимир заручитися з Анною в Константинополі (щодо його відвідин нічого не повідомляють джерела)? Проте в такому ризикованому в тій ситуації візиті не було потреби, оскільки в середні віки при одруженні правителя з іноземкою заручини могли відбуватися заочно, коли владного нареченого заміняв його двійник-фактотум. Це знімало для нього масу проблем, особливо за тодішніх умов напружених і часом ворожих відносин між обома сторонами, які мав максимально оптимізувати династичний шлюб. Найбільш імовірно, цим фактотумом Володимира був керманіч його посольства, зображений в імператорській ложі іподрому поряд із Василем II. Як було узвичаєно у візантійців, князь отримав царські (кесарські) регалії під час перебування послів Володимира в Константинополі, бо принцесу Анну Порфірородну могли заручити лише з царем. Передачу Василем II царських регалій Володимирі зображено на суміжній розглянутому сюжету вельми пошкодженій фресці, яка, втім, може бути прочитана: Василь II сидить на троні, а служка подає йому корону та мантию, яку виймає зі скрині.

Отже, розглянута композиція доволі точно ілюструє один із найважливіших моментів церемонії коронації цариці нареченої – появу її перед учасниками урочистого параду на Трибуналі арєї. Хто ж ця коронована за Василя II особа, яка, судячи з відсутності німба над головою, не була візантійською імператрицею? Василь II був нежонатим і бездітним, тому царицею нареченою на фресці може бути тільки його сестра Анна. З іншого боку, церемонія коронації саме Анни дуже важлива для історії Київської держави і тому знайшла відображення в стінопису Софії Київської. Прикметно, що на мініатюрі Радзивіллівського літопису, що ілюструє зустріч Анни корсунцями, вона зображена в такому самому головному уборі, що й на фресці – короні, одягненій поверх спущеного на лоб білого мафорію³³. Отже, джерела зафіксували важливу деталь: Анна отримала царський титул ще до весілля з Володимиром, ставши його нареченою. І отримала його, як засвідчує фреска Софії, в надзвичайно урочистій святковій обстановці, ставши героїнею спеціальної церемонії. Фреска дає змогу точно датувати цю подію початком січня 988 р., а також ілюструє найважливіший акт заручин – коронацію Анни царським вінцем.

Можна назвати імена й трьох юних дівчат, які складають почет Анни. Малюнок Ф. Солнцева, який замалював фреску, коли вона була у значно кращому стані, відзначає яскраво виражену зовнішню індивідуальність дівчат-царівен. Ліворуч скраю – невисока на зріст, із круглим миловидним обличчям. Особа в центрі – значно вища, з маленькою голівкою на високій шії. Праворуч неї бачимо дівчину такого ж зросту,

³² Ласкин Г. Георгий Кюдин о древностях Константинополя: словарь древностей Константинополя. К., 1905. С. 72–73.

³³ Радзивилловская летопись. СПб.; М., 1994. Ч. 1. Ил. 62.

зовнішність якої відрізняє довгастих гачкуватий ніс. Згадаймо конкретних історичних осіб тієї епохи. Відомо, що тоді крім Анни в родині імператорів були ще три порфірородні принцеси, дочки Константина VIII Євдокія, Зоя і Феодора, в той час – дівчата-підлітки.

Отже, велику фрескову композицію на стіні верхнього сходового майданчика північної вежі я визначила як «Коронаційний вихід принцеси Анни». Тут зображено п'ять представників владної Македонської династії – імператор Василь II, його сестра принцеса Анна Порфірородна та три її племінниці – порфірородні принцеси Зоя, Феодора і Євдокія. У північній вежі зображено ще двох представників цієї родини, зокрема, імператрицю-матір Феофано і другого брата Анни – імператора Константина VIII. Їхні зображення входили до великої композиції, що, ймовірно, ілюструвала урочистий імператорський виїзд, пов'язаний із заручинами Володимира й Анни. До речі, такі виїзди мали особливе місце в коронаційних церемоніях³⁴. Можна з певністю вважати, що в північній вежі зображена велична процесія, що супроводжувала урочистості з нагоди коронації принцеси Анни під час її заручин із князем Володимиром. Ця процесія, що відбувається на тлі палацової архітектури, від якої збереглися фрагменти аркад, прямує з нижнього сходового майданчика вежі до верхнього, де зображено вищеописану кульмінаційну сцену «Коронаційний вихід принцеси Анни», що являє собою процесію, що супроводжує принцесу Анну від дому матері (гінекею) до нареченого, якому матір передає дочку. Присутність імператриці (августу) була обов'язковою в такій церемонії. Якщо зважити на те, що Василь II був холостим, а його брат Константин VIII – в той час був уже удівцем, стане зрозумілим, що Феофано як імператриця-матір відіграла в церемонії роль августу, себто напарниці Василя II – очільника правлячої родини, який видавав заміж свою сестру. На думку відомого візантиніста Г. Шлюмберже, Феофано була ще живою тоді, коли її дочка Анна виходила заміж за Володимира³⁵. Принаймні в 987/988 р. їй було не більше 45 років, тож вона зі своїм старшим сином цілком могла видавати дочку заміж.

Феофано зображена на нижньому сходовому майданчику, під сценою «Ритуальне забиття ведмедиці». Тут розміщено фреску, яку зазвичай називають «Імператриця з наближеними» (рис. 16) – це фрагмент великої практично втраченої сцени. Якщо відштовхуватися від загального змісту фресок і зображених на них персонажів, то можна бачити тут матір правлячих імператорів і принцеси Анни Феофано. На відміну від Анни, вона, як імператриця, позначена німбом. Феофано оточена гуртом двірських євнухів, які жваво спілкуються між собою. Малюнок її розмаяної вітром мантії, що повторює абрис крупа коня, дає змогу припустити, що імператриця була зображена верхи.

³⁴ Беляев Д. Ф. Византизм: Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. Кн. 2–3: Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя. СПб., 1906. С. 51–52.

³⁵ Васильев А. Рецензия на книгу Г. Шлюмберже // ВВ. 1898. Т. 5. С. 504–505.

Рис. 16. Імператриця Феофано з придворними. Фреска на склепінні нижнього сходового майданчика північної вежі Софії Київської. Близько 1018 р. Мал. Ф. Солнцева середини XIX ст.

Це асоціюється з описаним Константином Багрянородним церемоніалом царських заручин: «Увечері приходять дві партії (їдеться про демі, партії іподрому – *Н.Н.*) з власними органами кожна і, коли приходить наречена, і її вітає натовп і музики з кімвалами, а вона, під'їхавши на коні, зупиняється, два полухорії проголошують: "Чудовий прихід твій, раба благочестя!"»³⁶. Найбільш імовірно, на фресці імператриця-матір супроводжує верхи на коні вершницю-наречену Анну (зображення не збереглося), яку вітає народ. У такому разі Феофано як цариця-матір відіграє важливу роль у шлюбній церемонії, а саме, такий характер фіксує білий мафорій під її короною, бо його одягали й ті, хто складав почет царственої нареченої. На світлині 1930-х рр., що зафіксувала фреску в ліпшому стані, бачимо цю знамениту красуню-імператрицю (рис. 17).

Рис. 17. Імператриця Феофано з придворними. Фреска на склепінні нижнього сходового майданчика північної вежі Софії Київської. Близько 1018 р. Реставраційне фото 1930-х рр.

³⁶ Константин Порфирогенет (О церемониях при византийском дворе). Сочинение царя, христоробивого и в самом Христе вечном Господе пребывающего, сына премудрого, неугасимой памяти императора Льва, сочинение поистине достойное царского внимания // Памятники византийской литературы IX–XIV вв. М., 1969. С. 79.

Вище по сходах, праворуч від давнього входу у вежу знадвору, збереглося зображення молодого коронованого вершника на білому коні (рис. 16). Н. Кондаков назвав цей сюжет зображенням «юного цесаря у тріумфі»³⁷. Проте фреска представляє вершника-василевса не в ролі тріумфатора-переможця, а як учасника святкового церемоніального виїзду, адже ми не бачимо в нього воїнських атрибутів. С. Висоцький, відповідно до власної гіпотези, але без належної аргументації, визначає фреску як «імператор Роман II на коні»³⁸. На мою думку, ця фреска репрезентує другого брата Анни – Константина VIII в стеммі, пурпуровій мантії, білій туніці і з німбом навколо голови. Зображений у легкому повороті до глядача, він вказує правою рукою на напрямок руху до кульмінаційної сцени «Коронаційний вихід принцеси Анни». За аквареллю Ф. Солнцева (зараз фреска у вельми пошкодженому вигляді), у вершника молоде безвусе й безбороде обличчя та довге в'юнке волосся (рис. 19). У 987 р. Константинові VIII було 26 чи 27 років. Відзначимо, що на візантійських монетах, які чеканили наприкінці X ст.³⁹

Рис. 18. Константин VIII на білому коні. Фреска нижнього сходового майданчика північної вежі Софії Київської. Сучасний вигляд. Близько 1018 р.

Рис. 19. Константин VIII на білому коні. Фреска нижнього сходового майданчика північної вежі Софії Київської. Мал. Ф. Солнцева. Середина XIX ст.

Василь II зображений з невеликими бородою й вусами, у Константина VIII, який був молодшим за брата на три роки, вони відсутні. Пселл говорить, що в 989 р., під час битви при Авідосі, «набираючись військо-

³⁷ Кондаков Н. Про фрески сходових веж... С. 228.

³⁸ Висоцький С. А. Светские фрески... С. 126, 178–179.

³⁹ Соколова И. В. Византийские монеты клада Велла // Труды Гос. Эрмитажа. 1961. Т. 4. С. 15.

вого досвіду, був у ромейському війську цар Василь, тоді ще юнак із ледь пророслою борідкою»⁴⁰. Фреска нагадує зображення Константина VIII на Бамберзькій тканині, виготовленій у Константинополі близько 1000 р.

Рис. 20. Константин VIII Триумфатор. Бамберзька тканина з імператорських майстерень Константинополя. Близько 1000 р.

Василя II і Володимира найбільше влаштовувало хрещення і одруження у два етапи – спочатку оглашення й заручини, а після прийняття таїнства – весілля, що гарантувало виконання згаданої Ях'єю «угоди про посвоячення» обома сторонами. Імовірно, вони домовилися так: Володимир оглашається, а Василь привселюдно влаштовує його заручини з Анною. Після цього Володимир надсилає у Візантію допоміжний військовий корпус і допомагає Василеві придушити заколот.

⁴⁰ Михайл Пселл. Хронография. С. 10.

Лише тоді Василь відправляє в Русь Анну, а Володимир, прийнявши в Корсуні таїнство хрещення, одружується там з нею та тріумфально повертається в Київ.

Отже, на підставі введення в дослідження складної проблеми хрещення Русі-України нового джерела – унікальних фресок бапт Софії Київської можна запропонувати таку картину плину подій. Наприкінці 987 р. внаслідок феодального заколоту Варди Фоки становище владної династії Візантії виявилось безвихідним. Коли трон Василя II вкрай небезпечно похитнувся, імператор звернувся за допомогою до київського князя-язичника Володимира, який доти ворогував із ним. Але Володимир висунув зустрічну вимогу – віддати за нього рідну сестру імператора Анну Порфіородну, руки якої безрезультатно добивалися кілька можновладних християнських правителів. Можливо, наприкінці осені – на початку зими 987 р. в ході дипломатичних контактів було досягнуто попередньої домовленості. В результаті цього на межі 987/988 р. на різдвяні свята паралельно відбулися офіційні русько-візантійські переговори, результатом яких стало укладення «угоди про посвоячення». Відповідно до неї, під час перебування візантійської місії у Києві, Володимир був оглашений, тобто оголошений християнином ще до прийняття таїнства, отримавши християнське ім'я Василь і водночас – кесарські регалії з рук імператорських послів. За домовленістю тоді ж у Константинополі відбулися «заочні» привселюдні заручини Володимира й Анни із залученням посла-фактотума Володимира. Заручини містили урочистий всенародний прийом і вшанування послів Володимира на константинопольському іподромі й церемоніальний прийом їх вищою знаттю в палаці під час шлюбного святочного бенкету. Відбулися також шлюбна коронація Анни та її урочистий вихід на Трибунал ареї для всенародного проголошення царицею як нареченою коронованого імператором кесаря – Великого Київського Князя.

Також, виконуючи умови угоди, Володимир надіслав Василеві II допоміжний військовий корпус, що відіграв вирішальну роль у розгромі заколотника під Хрисополем (літо 988 р.) і Авідосом (13 квітня 989 р.). Наприкінці квітня 989 р. Володимир узяв Корсунь, щоби змусити Василя II виконати угоду, після чого імператор негайно прислав сюди Анну, попри її небажання та сльози. У ніч із суботи на неділю 11/12 травня 989 р. в Корсуні князь і його дружинники («вся Русь») прийняли таїнство хрещення, одразу після чого відбулося церковне шлюбне вінчання Володимира і Анни та їхнє весілля. Оскільки дату 11/12 травня розглядали як день хрещення «всієї Русі», остільки саме до неї приурочили освячення священних меморіалів цієї події – церкви Пресвятої Богородиці Десятинної і храму Софії Премудрості Божої. Цей день, що відкриває собою давньоруські Святці, знаменував зеніт життя Володимира і апогей його діяльності та став подією вселенського масштабу. Так само цей день був вікопомним для Василя II, який фактично розділив із Володимиром славу хрестителя Русі і ктитора Десятинної церкви та Софії Київської.